

Tecnologías digitales y currículo de Lenguaje en Colombia: ausencias, tensiones y desafíos interseccionales en la política educativaⁱ

Digital technologies and the language curriculum in Colombia: gaps, tensions and intersectional challenges in education policy

Tecnologias digitais e currículo de Linguagem na Colômbia: ausências, tensões e desafios sob a perspectiva da interseccionalidade

Autor/a 1: Daniela Polanco-Rodríguez

Institución: Universidad Santiago de Cali

ROR ID: <https://ror.org/00dxj9a45>

Ciudad, País: Armenia, Colombia

Correo: daniela.polanco03@usc.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2551-9987>

Autor/a 2: Emerson Devia-Acevedo

Institución: Universidad de La Salle, Bogotá

ROR ID: <https://ror.org/0474gxy81>

Ciudad, País: Bogotá, Colombia

Correo: edevia67@unisalle.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6015-9078>

Resumen

Tipo de artículo: Artículo derivado de investigación. **Objetivo.** Analizar cómo los discursos de política educativa colombiana articulan las tecnologías digitales con el currículo de Lenguaje y en qué medida incorporan un enfoque interseccional. **Metodología.** Se desarrolló un estudio cualitativo basado en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) orientado por el modelo tridimensional de Fairclough. El corpus estuvo conformado por veintiún documentos normativos y de política pública relacionados con el currículo de lenguaje, las tecnologías digitales y la

interseccionalidad. **Resultados.** El análisis evidencia una fragmentación discursiva entre el currículo, la digitalización y la inclusión. Aunque los documentos incorporan enunciados sobre el acceso, conectividad y apropiación tecnológica, predomina una comprensión instrumental de lo digital y una articulación limitada con las prácticas discursivas, lectoras, escritoras y multimodales propias de los entornos digitales. Asimismo, las desigualdades territoriales, étnicas y asociadas a la discapacidad suelen abordarse mediante instrumentos sectoriales, sin consolidar una perspectiva interseccional y transversal. **Conclusiones.** La construcción de una agenda de justicia curricular digital exige comprender las tecnologías como espacios de producción, circulación y disputa de sentidos, y fortalecer una alfabetización digital crítica que considere las condiciones diferenciadas de participación de los sujetos.

Palabras clave: alfabetización digital crítica; currículo de Lenguaje; interseccionalidad; justicia curricular digital; política educativa; tecnologías digitales.

Abstract

Article type: Research-based article. **Objective.** To analyse how Colombian educational policy discourses link digital technologies with the language curriculum and to what extent they incorporate an intersectional approach. **Methodology.** A qualitative study was conducted based on Critical Discourse Analysis (CDA), guided by Fairclough's three-dimensional model. The corpus consisted of twenty-one regulatory and public policy documents relating to the language curriculum, digital technologies and intersectionality. **Results.** The analysis reveals a discursive fragmentation between the curriculum, digitalisation and inclusion. Although the documents include statements on access, connectivity and technological appropriation, an instrumental understanding of the digital realm predominates, alongside limited articulation with the discursive, reading, writing and multimodal practices characteristic of digital environments. Furthermore, territorial, ethnic and disability-related inequalities are often addressed through sectoral instruments, without consolidating an intersectional and cross-cutting perspective. **Conclusions.** The development of a digital curriculum justice agenda requires understanding

technologies as spaces for the production, circulation and contestation of meanings, and strengthening critical digital literacy that takes into account the differing conditions of participation of individuals.

Keywords: critical digital literacy; language curriculum; intersectionality; digital curriculum justice; education policy; digital technologies.

Resumo

Tipo de artigo: Artigo de investigação. **Objetivo.** Analisar como os discursos da política educativa colombiana articulam as tecnologias digitais com o currículo de Língua e em que medida incorporam uma abordagem interseccional. **Metodologia.** Foi desenvolvido um estudo qualitativo baseado na Análise Crítica do Discurso (ACD), orientado pelo modelo tridimensional de Fairclough. O corpus foi constituído por vinte e um documentos normativos e de política pública relacionados com o currículo de Língua, as tecnologias digitais e a interseccionalidade. **Resultados.** A análise evidencia uma fragmentação discursiva entre o currículo, a digitalização e a inclusão. Embora os documentos incorporem enunciados sobre acesso, conectividade e apropriação tecnológica, predomina uma compreensão instrumental do digital e uma articulação limitada com as práticas discursivas, de leitura, de escrita e multimodais próprias dos ambientes digitais. Da mesma forma, as desigualdades territoriais, étnicas e associadas à deficiência são frequentemente abordadas por meio de instrumentos setoriais, sem consolidar uma perspectiva interseccional e transversal. **Conclusões.** A construção de uma agenda de justiça curricular digital exige compreender as tecnologias como espaços de produção, circulação e disputa de significados, e fortalecer uma alfabetização digital crítica que considere as condições diferenciadas de participação dos sujeitos.

Palavras-chaves: literacia digital crítica; currículo de Língua; interseccionalidade; justiça curricular digital; política educativa; tecnologias digitais.

Introducción

En Colombia, la configuración de las prácticas discursivas, lectoras y escritoras se ha centrado en una concepción del lenguaje hacia la construcción de la significación, entendida como construcción de sujetos en y desde el lenguaje, en la significación que subyace a los procesos históricos, sociales y culturales; y sus múltiples códigos y formas de simbolizar (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998, 2006). Sin embargo, dicha orientación ha desatendido la incorporación de las tecnologías digitales como componente directo del currículo de Lenguaje a pesar de que estas han reconfigurado las prácticas discursivas contemporáneas, los modos de producir significado y las habilidades críticas y éticas necesarias para evaluar e interpretar críticamente las intenciones y posiciones ideológicas que subyacen en los diversos discursos que circulan en los entornos digitales (Cassany, 2019; Dussel, 2012).

Aunque el Estado colombiano ha puesto en marcha un marco normativo general para las tecnologías de la información y la comunicación mediante la Ley 1341 de 2009, la actualización de la Política de Gobierno Digital (Decreto 767 de 2022), la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2019), la Política Nacional de Tecnologías para Aprender (CONPES, 2020a) y las medidas orientadas a garantizar el acceso a las TIC en las zonas rurales (CONPES, 2020b), este artículo evidencia las problemáticas que dificultan la construcción de una agenda de justicia curricular en el contexto escolar. Las tecnologías digitales han tenido una presencia creciente en la política nacional, aunque no siempre articulada con las áreas disciplinares ni con el currículo escolar. En el año 2009, la Ley 1341 consolidó el marco general del sector TIC y fijó principios para la extensión del Gobierno en Línea. El Plan Nacional Decenal de Educación 2016–2026 (PNDE) promovió luego el uso pedagógico de las tecnologías; el CONPES 3975 de 2019 formuló la Política para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y el CONPES 3988 de 2020 buscó innovar las prácticas educativas a través de medios digitales. A pesar de ello, ninguno de estos

desarrollos estableció una articulación directa con el currículo de Lenguaje ni con la transformación contemporánea de las prácticas de lectura y escritura.

Esta ausencia señala un límite importante en la política educativa. Ampliar el acceso y la conectividad no garantiza que las tecnologías digitales se incorporen de manera justa en la educación. La inclusión también requiere procesos de alfabetización que hagan posible una participación significativa en estos entornos (De Benito-Castaneda, 2017) y que interroguen los fundamentos pedagógicos y epistemológicos de su integración (Flores-Tena et al., 2021).

Frente a este vacío, la justicia curricular ofrece una categoría útil para examinar bajo qué racionalidades epistémicas y políticas se organiza el currículo (Connell, 1993; Fraser, 2008); sobre todo cuando se invisibilizan saberes territoriales, epistemologías otras y experiencias atravesadas por el género, la etnicidad, la ruralidad o la discapacidad. Estas exclusiones pueden reproducirse a través de estructuras de poder que se presentan bajo una apariencia de neutralidad técnica (Young, 2008), pero también cuando la interseccionalidad se reduce a identificar grupos diferenciados, sin reconocer la pluralidad de experiencias situadas que configuran el entorno educativo (Collins et al., 2021; Solís-Calvo, 2026).

Este artículo analiza en qué medida las políticas educativas colombianas articulan las tecnologías digitales con el currículo de Lenguaje e incorporan un enfoque interseccional, en un contexto donde buena parte de las prácticas discursivas ocurre en entornos digitales. Con este propósito, presenta un análisis crítico del discurso de 21 documentos agrupados en torno a tres ámbitos: el currículo de Lenguaje, las tecnologías digitales y la interseccionalidad, de tal manera que busca comprender esta configuración discursiva e identificar las tensiones y los vacíos que inciden en la construcción de una agenda de justicia digital en el contexto escolar. El análisis se orienta a la luz de tres premisas: la política como discurso, el currículo como espacio de poder y la racionalidad que guía la incorporación y el uso de la tecnología.

Marco teórico

Este estudio parte de una perspectiva crítica de política educativa, según la cual los documentos curriculares no son formulaciones neutrales, sino producciones discursivas en las que intervienen relaciones de poder y determinadas racionalidades. Desde este enfoque, el análisis se organiza en torno a tres ejes: la política educativa y el currículo como espacios de poder; la alfabetización digital crítica frente a las racionalidades que orientan la incorporación tecnológica; y la interseccionalidad y justicia curricular en la configuración de sujetos, saberes y distribución de agencia.

Política educativa como texto, discurso y práctica social

Las políticas educativas no son instrumentos normativos neutrales ni se limitan a las disposiciones que formulan, pues, al constituirse en artefactos discursivos, inciden en la configuración de las prácticas escolares. Ball (1993, 2015) propone comprenderlas a la vez como textos y como discursos. Como textos, permanecen abiertas a la interpretación y a la disputa de los actores que las reciben; como discursos, delimitan qué problemas resultan relevantes en el campo educativo, legitiman ciertas maneras de entenderlos y condicionan las respuestas que se consideran válidas.

Esta perspectiva se articula con el Análisis Crítico del Discurso (ACD), desde el cual el lenguaje se comprende como una práctica social situada, en la que se producen, reproducen y disputan relaciones de poder en torno a la producción de significados (Fairclough, 2003; Wodak & Meyer, 2001). En este sentido, las políticas educativas no solo orientan la acción institucional, sino que también construyen horizontes de sentido sobre la educación, los conocimientos y los sujetos que participan en ella, particularmente, en relación con ciertas comprensiones del currículo de Lenguaje y de las tecnologías digitales.

Currículo y tecnología: entre racionalidad tecnocrática y práctica cultural

Selwyn (2010) advierte que los discursos sobre tecnología educativa suelen asociar la digitalización con la innovación, modernización y competitividad, como si esta fuera un proceso inevitable, invisibilizando las condiciones estructurales y las dinámicas que configuran su implementación. Desde una mirada crítica del currículo, no es suficiente identificar si las políticas otorgan el acceso a dispositivos, conectividad o formación técnica. También es necesario examinar cómo la política educativa concibe la incorporación de las tecnologías, qué propósitos le atribuye, qué competencias privilegia y qué concepción de educación legitima.

En este estudio, la racionalidad tecnocrática se comprende como aquella que presenta la tecnología como una solución neutral, asociada a la eficiencia, innovación o productividad y no como una práctica cultural que se encuentra atravesada por condiciones históricas, relaciones de poder y formas situadas de apropiación (Devia-Acevedo, 2023). En esta línea, Dussel (2012) cuestiona la idea de que los “nativos digitales” poseen de manera natural las capacidades para desenvolverse críticamente en entornos digitalizados. De hecho, la modernización tecnológica puede ocultar desigualdades profundas, no sólo en términos de acceso a la tecnología, sino también en la apropiación y alfabetización crítica sobre el uso de los recursos digitales. En Colombia, estas desigualdades adquieren relevancia, especialmente como consecuencia de las brechas territoriales y socioeconómicas que condicionan la incorporación de las tecnologías al currículo y la participación de distintos grupos sociales.

Lenguaje y alfabetización digital crítica en la configuración curricular

El lenguaje, comprendido como un proceso de construcción de sujetos en y desde la significación (MEN, 1998), se configura como una práctica social y semiótica atravesada por dimensiones cognitivas, sociolingüísticas y pragmáticas que intervienen en las interacciones comunicativas. Desde esta perspectiva, las prácticas lectoras y escritoras se entienden como formas de construcción de identidades mediadas por relaciones de poder, ideologías y visiones de mundo que

condicionan sus usos en contextos específicos, orientados por las intenciones y finalidades de las diversas esferas sociales (Fairclough, 2003). En los entornos digitales, estas prácticas adoptan otras formas de producción, circulación e interpretación. Los discursos que combinan distintos lenguajes y circulan por múltiples plataformas pueden estar marcados por intereses, sesgos y relaciones de poder que condicionan su percepción y apropiación. Por eso la alfabetización digital crítica no se limita al manejo de dispositivos tecnológicos, sino que supone analizar estos discursos, reconocer las condiciones y dinámicas en que se producen y evaluar sus implicaciones éticas con una mirada reflexiva y participativa (Cassany, 2019).

Interseccionalidad y justicia curricular

El enfoque interseccional, surgido en los estudios feministas críticos, muestra que las desigualdades no operan aisladas, sino que se entrecruzan y generan experiencias diferenciadas de exclusión, ancladas en relaciones estructurales de poder (Crenshaw, 1989; Collins et al., 2021). Examinar las políticas educativas desde este enfoque implica preguntarse si estas reconocen la heterogeneidad de los sujetos o si adoptan y reproducen miradas universalizadores que los invisibilizan. Esta mirada se complementa con la justicia curricular, que interroga qué conocimientos, experiencias y formas de participación se legitiman o se excluyen en el currículo, y qué racionalidades epistémicas y políticas organizan esta selección (Connell, 1993; Fraser, 2008). En el análisis de políticas educativas, ello supone ir más allá de las menciones explícitas a la ruralidad, la etnicidad, el género o la discapacidad, para examinar con qué profundidad y transversalidad estas dimensiones se incorporan o se silencian en los documentos.

Sujetos discursivos y distribución de agencia

Las políticas educativas construyen posiciones diferenciadas para los sujetos que intervienen en ellas. Desde el ACD, la forma en la que los actores son nombrados, silenciados o representados permite examinar quiénes aparecen como agentes, quiénes como beneficiarios y sobre quiénes recaen las responsabilidades (Fairclough, 2003). En este estudio, la distribución de agencia se comprende como

la atribución diferenciada de capacidades, obligaciones y posibilidades de decisión de los sujetos incluidos en los documentos, y permite analizar si los actores del sistema son representados con capacidad de intervenir o como receptores pasivos. También permite identificar si las políticas desplazan hacia los sujetos la responsabilidad de afrontar las desigualdades estructurales o si reconocen las condiciones que delimitan su actuación (Ball, 2015).

Metodología

Este estudio adopta un enfoque cualitativo y se basa en el ACD (Fairclough, 2003; Van Dijk, 2008), el cual concibe el lenguaje como una práctica social situada en la que se producen, reproducen y disputan relaciones de poder, desigualdad y legitimación. Esta perspectiva resulta pertinente para el análisis de la política educativa, pues permite examinar cómo se construyen los significados sobre la educación y las tensiones asociadas a los principios de equidad e inclusión.

El corpus se delimitó mediante un muestreo intencional y quedó conformado por 21 documentos relacionados con el objeto de estudio, a partir de tres criterios de inclusión: carácter normativo o de orientación de política pública educativa con vigencia en Colombia; pertinencia temática respecto a alguno de los tres ejes del estudio; y jerarquía institucional, garantizando la representación de los distintos niveles (constitucional, legal, reglamentario, lineamientos curriculares, planes sectoriales y políticas CONPES). La Tabla 1 detalla el corpus en su totalidad.

Tabla 1

Corpus documental analizado

Tipo de documento	Título	Entidad	Año	Ámbito temático
Constitucional	Constitución Política de Colombia	ANC	1991	Derechos, educación y diversidad
Ley	Ley 115. Ley General de Educación	C. de la R.	1994	Sistema educativo y autonomía curricular
Lineamiento curricular	Lineamientos curriculares de lengua castellana	MEN	1998	Lenguaje, significación y sistemas simbólicos
Estándar curricular	Estándares básicos de competencias en lenguaje	MEN	2006	Competencias, medios y ética comunicativa
Referente curricular	Derechos Básicos de Aprendizaje. Lenguaje	MEN	2016	Lectura, escritura, oralidad y multimodalidad

Marco de evaluación	Marco de referencia de la prueba de lectura crítica	ICFES	2021	Sujeto lector y literacidad evaluable
Plan sectorial	Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026	MEN	2017	Equidad y uso educativo de tecnologías
CONPES	CONPES 3975. Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial	CONPES	2019	Transformación digital e inteligencia artificial
CONPES	CONPES 3988. Tecnologías para aprender	CONPES	2020	Dotación conectividad y formación docente
CONPES	CONPES 4001. Política para garantizar el acceso a las TIC en zonas rurales o apartadas	CONPES	2020	Conectividad y ruralidad
Decreto	Decreto 767. Política de gobierno digital	Pres	2022	Gobierno digital
Ley	Ley 1341. Ley de TIC y Sociedad de la información	C. de la R.	2009	Marco legal del sector TIC
Ley	Ley 324. Normas a favor de la población sorda	C. de la R.	1996	Derechos lingüísticos de la población sorda
Ley	Ley 1381. Ley de Lenguas Nativas	C. de la R.	2010	Protección de lenguas nativas
Decreto	Decreto 804. Atención educativa para grupos étnicos	Pres	1995	Etnoeducación y pertinencia cultural
Decreto	Decreto 1421. Atención educativa a la población con discapacidad	Pres	2017	Educación inclusiva y discapacidad
Plan sectorial	Plan Especial de Educación Rural	MEN	2018	Equidad territorial y ruralidad
Decreto	Decreto 1860. Reglamentación de la Ley 115	Pres	1994	PEI y autonomía escolar
Decreto	Decreto 1290. Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes	Pres	2009	Evaluación de los aprendizajes
Plan sectorial	Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento" 2011–2018	MEN	2010	Lectura, escritura y sujeto lector
CONPES	CONPES 4068. Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares	CONPES	2021	Lectura, escritura, oralidad e interseccionalidad

Nota 1. ANC: Asamblea Nacional Constituyente; C. de la R: Congreso de la República; MEN: Ministerio de Educación Nacional; ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación; CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social; Pres: Presidencia de la República. El corpus documental completo de estudio puede ser consultado aquí. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31557574>. Elaboración propia, 2025

A partir del problema de investigación y del marco teórico se definieron cinco categorías que orientaron el análisis del corpus documental (Tabla 2).

Tabla 2

Categorías de análisis

Cod	Categoría	Abreviatura	Alcance	Indicadores de rastreo
1	Configuración curricular de las tecnologías digitales	Currículo-TD	Identifica su presencia, ausencia y grado de explicitación curricular	Tecnologías; digital; medios; internet

2	Usos atribuidos a las tecnologías digitales	Usos-TD	Examina las finalidades instrumentales, formativas o críticas asignadas a su incorporación	usos; finalidades; formación; apropiación
3	Enfoque interseccional	Intersec.	Analiza el reconocimiento, la articulación o el silenciamiento de las desigualdades	equidad; inclusión; territorio; ruralidad; género; etnicidad; clase; discapacidad
4	Sujetos discursivos y distribución de agencia	Agencia	Identifica los actores nombrados y las responsabilidades que se les atribuyen.	actores; sujetos; roles, agencia, responsabilidades
5	Coherencias, tensiones y vacíos normativos	Tensiones	Examina articulaciones, contradicciones, ambigüedades y silencios entre documentos.	coherencia; tensión; contradicción; ambigüedad; silencios

Nota: Elaboración propia, 2025

El procedimiento se desarrolló en tres fases. En la primera, se realizó una lectura exploratoria del corpus y un rastreo léxico automatizado para identificar recurrencias, ausencias y relaciones entre los documentos. Este proceso incluyó la extracción del texto PDF, la normalización léxica y el conteo de coincidencias mediante expresiones regulares. Posteriormente, se realizó la normalización singular evitando duplicidades entre variantes (a-e/s); a partir de ello, se consolidó la matriz analítica, el diccionario de categorías y la hoja de control metodológico.

Los resultados fueron verificados de forma manual, procesados en R y utilizados como apoyo para la selección de fragmentos relevantes. En la segunda fase, los documentos se analizaron a partir de las categorías definidas en la Tabla 2, con el modelo tridimensional de Fairclough (2003) como guía. En la dimensión textual se analizaron las elecciones léxicas, las nominalizaciones, la modalidad y los silencios; en la práctica discursiva, la intertextualidad y la interdiscursividad; y en la práctica social, las concepciones de los sujetos y del conocimiento, junto con las relaciones de poder inferidas a partir de los hallazgos anteriores. Finalmente, en la tercera fase se realizó un análisis comparativo para identificar coherencias, tensiones y vacíos normativos entre los documentos. Las figuras se elaboraron con base en la matriz de codificación del corpus documental, en análisis de la categoría asociada, el término identificado y su frecuencia absoluta superior a 100.

Resultados, análisis y discusión

El análisis del corpus muestra una presencia creciente de las tecnologías digitales en la política educativa colombiana. El punto de partida normativo es la Constitución Política de 1991, que define la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67), y se amplía con la Ley 1341 de 2009, que presenta “la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” como una política de Estado (Ley 1341 de 2009, art. 2).

Aun así, este desarrollo no alcanza una articulación suficiente con el currículo de Lenguaje ni con los cambios contemporáneos de las prácticas discursivas, lectoras y escritoras. Desde la perspectiva de Fairclough (2003) y Ball (1993, 2015), estas formulaciones no se limitan a describir la realidad educativa, sino que ordenan prioridades y legitiman determinadas formas de intervención. Los hallazgos indican, además, que la incorporación de lo digital no depende solo de las prescripciones normativas, sino de las racionalidades que orientan su formulación y de los silencios que persisten frente a diversas desigualdades.

La Figura 1 presenta la red semántica del corpus, organizada por categorías analíticas y por la recurrencia de los términos asociados. Estos datos permitieron identificar patrones y orientar la lectura cualitativa de los documentos, sin asumir que la frecuencia de una palabra determina su relevancia discursiva.

Figura 1

Árbol radial anidado. Nivel semántico-discursivo

Nota: Elaboración propia, 2025

La política digital y su articulación con el currículo de Lenguaje

La actualización curricular implica reconocer que la digitalización ha transformado las formas de producir, circular e interpretar los significados y que estos cambios deben concretarse en orientaciones claras. En el corpus analizado,

el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (PNDE) constituye el documento que formula con mayor claridad esta necesidad:

1. “Otro de los desafíos planteados en el Documento Orientador es la necesidad de contar con la definición de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles, que pueden implicar una revisión de los actualmente existentes” (MEN, 2017, p. 18).
2. “El proceso de incorporación de las TIC en la educación básica, media y superior tendrá en cuenta no solo el uso de las mismas como herramienta pedagógica, sino la actualización de los contenidos curriculares pertinentes que permitan a los estudiantes afrontar los retos de la sociedad digital y la economía digital” (MEN, 2017, p. 54).
3. “Desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes, a través del uso y apropiación crítica de las tecnologías” (MEN, 2017, p. 54).

Los fragmentos atienden a la actualización curricular frente a las transformaciones tecnológicas. En el fragmento 1, la expresión “necesidad” ubica la revisión de los lineamientos como un desafío de política; sin embargo, la modalidad “pueden implicar” mantiene dicha revisión como una posibilidad y no como una prescripción. El fragmento 2 amplía el alcance de la incorporación de las tecnologías mediante la estructura “no solo [...], sino”, desplazando el énfasis desde el uso de las herramientas hacia la actualización de los contenidos curriculares. Finalmente, el fragmento 3 deja ver una relación directa entre las tecnologías y el desarrollo de las competencias comunicativas, incorporando la “apropiación crítica” como una finalidad en el proceso formativo.

No obstante, el contraste con los referentes del área de Lenguaje muestra que estas orientaciones se formulan en un nivel general. Los *Lineamientos curriculares de lengua castellana* y los *Estándares básicos de competencias en lenguaje* incluyen los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos como espacios de producción e interpretación de significados (MEN, 1998, 2006), mientras que los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) incorporan algunos formatos no lineales y multimodales para ilustrar enunciados o evidencias de aprendizaje (MEN, 2016). A pesar de ello, estos documentos no desarrollan de forma explícita las particularidades de los géneros digitales ni las condiciones de

producción, circulación e interpretación de los discursos en internet y en las redes sociales.

Esta situación también se refleja en los documentos normativos. Mientras la Ley 115 de 1994 ubicó tecnología e informática como un área obligatoria, las políticas posteriores se desarrollaron mediante planes, programas o documentos sectoriales. Así, el discurso sobre las tecnologías digitales puede moverse entre dos polos: por un lado, una racionalidad tecnocrática, que las presenta como soluciones instrumentales a los problemas educativos; por otro lado, una comprensión como práctica cultural, es decir, como mediaciones atravesadas por sujetos, contextos, saberes y formas de participación. Ello resulta relevante, pues una agenda de modernización que no considere las desigualdades territoriales, culturales y pedagógicas puede reproducir nuevas formas de exclusión.

Uso instrumental de las tecnologías en la política educativa

Las tecnologías digitales no constituyen herramientas neutrales, dado que su incorporación al contexto educativo se orienta por determinadas concepciones sobre la enseñanza y las finalidades de la educación. En el corpus, el CONPES 3988 de 2020 permite observar la definición de la alfabetización desde una mirada principalmente operativa:

4. “La alfabetización TIC es el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita una persona para poder desenvolverse funcionalmente dentro de la Sociedad de la Información” (CONPES, 2020a, p. 8).
5. “Para lograr este objetivo, las acciones de esta política se enmarcan en cuatro pilares: (i) aumentar el acceso a las tecnologías digitales, (ii) mejorar la conectividad a Internet, (iii) promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa y (iv) fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación” (CONPES, 2020a, p. 9).

Los fragmentos 4 y 5 muestran que, aunque la política busca ir más allá de la dotación tecnológica, sigue privilegiando la operatividad dentro de una narrativa de modernización e innovación. Este hallazgo coincide con la advertencia de Selwyn (2010) sobre la racionalidad tecnocrática que domina el discurso educativo, donde

la eficiencia, la conectividad y la competitividad pesan más que las dimensiones culturales, discursivas o éticas de la alfabetización digital.

La recurrencia de términos como *innovación, competencias, calidad y tecnologías* refuerza esta orientación. Estas elecciones léxicas no son neutrales, pues como muestran Fairclough (2003) y Ball (1993, 2015), consolidan una manera de entender la transformación digital. En el corpus, el Congreso de la República, el MEN y el CONPES fijan prioridades mediante normas y documentos de política, mientras que organismos internacionales como la UNESCO aparecen como referentes intertextuales que respaldan determinadas orientaciones. Estos discursos pueden leerse, así, como parte de una práctica social más amplia en la que la educación se convierte en un campo de disputa entre proyectos humanistas, tecnocráticos, económicos y de justicia social.

En este marco, el contraste entre los documentos sugiere dos orientaciones. Por una parte, el PNDE propone el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes “a través del uso y apropiación crítica de las tecnologías” (MEN, 2017, p. 54), mientras que el Decreto 767 de 2022 incorpora la participación y la democracia a través de medios digitales. Por otra parte, el CONPES 3975 de 2019 se orienta a la cuarta revolución industrial, la productividad y el fortalecimiento del capital humano, contemplando procesos de formación para el trabajo con énfasis en la programación o el análisis de datos. De este modo, la dimensión crítica no se excluye del discurso de política, pero se desarrolla de formas menos precisas que las finalidades productivas que se atribuyen a las tecnologías digitales.

Los límites curriculares de la alfabetización digital crítica

La digitalización ha transformado las formas de producir, circular e interpretar los discursos, lo que implica ampliar la comprensión de la competencia comunicativa más allá de las prácticas tradicionales de lectura y escritura. Como se señaló, los referentes curriculares del área incorporan algunas referencias sobre la cultura digital; sin embargo, estas siguen siendo insuficientes para delimitar las capacidades críticas que exige la lectura en los entornos digitales.

Por su parte, el marco de referencia de la prueba de Lectura Crítica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2021) formula de forma más explícita la transformación del sujeto lector contemporáneo:

6. “La era digital [...] ha generado una nueva forma de ser lector: aquel que construye su propio texto a la vez que navega por la red” (ICFES, 2021, p. 22).

Así se reconoce que la lectura digital no sigue una trayectoria necesariamente lineal y que implica seleccionar, articular e interpretar la información proveniente de múltiples textos. El mismo documento incorpora además textos continuos, discontinuos y mixtos, junto con materiales visuales. Sin embargo, estas menciones no alcanzan a desarrollar las particularidades de los géneros digitales, las formas de interacción en la red, ni las condiciones de producción y circulación de los discursos, aspectos que requieren una formación orientada a la interpretación crítica y a la problematización de los sentidos.

El problema, entonces, no está en la ausencia de referentes sobre la cultura digital, sino en los límites de su concreción pedagógica. El Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” 2011–2018 concibe la lectura y la escritura como derechos y como prácticas sociales y culturales ligadas a los sentidos, los usos y las apropiaciones de las comunidades. Cassany (2019) y Dussel (2012) recuerdan que las prácticas lectoras y escritoras contemporáneas desbordan el aula y circulan en la vida cotidiana, lo que exige capacidades para interpretar críticamente los discursos que allí se producen. Esta discusión remite, en términos de Young (2008), a la definición del conocimiento legítimo, es decir, qué saberes sobre la cultura digital deben incorporarse en el currículo y cuáles quedan al margen de la formación escolar.

Tratamiento sectorial de las desigualdades

El rastreo léxico registra dimensiones como la ruralidad, el territorio, la diversidad lingüística y la discapacidad. Sin embargo, el análisis revela que estas se han abordado principalmente mediante instrumentos sectoriales relacionados con la etnoeducación, las lenguas nativas, los derechos de la población sorda, la educación inclusiva y la ruralidad (véase Tabla 1). Entre ellos, el Decreto 1421 de

2017 establece ajustes curriculares y recursos tecnológicos para la educación de personas con discapacidad. Estos documentos muestran avances en el reconocimiento de condiciones diferenciadas, aunque su articulación transversal sigue siendo limitada.

En las políticas de digitalización y acceso a las TIC, el CONPES 4001 de 2020 reconoce la persistencia de una brecha de conectividad entre los territorios urbanos y rurales. El CONPES 3988 de 2020, por su parte, cuestiona los límites de una incorporación tecnológica que desatiende las condiciones situadas de los sujetos:

7. “El resultado efectivo de las estrategias de apropiación TIC en el ámbito educativo se ve limitado por el débil reconocimiento de las características de los estudiantes y del contexto territorial donde se implementan” (CONPES, 2020a, p. 37).

El fragmento cuestiona la representación homogénea de los sujetos educativos y reconoce que las posibilidades de apropiación tecnológica dependen de cada contexto. Identifica, además, barreras específicas para estudiantes con discapacidad y para los contextos rurales. Aun así, estas dimensiones se tratan como factores que dificultan la implementación de la política, no como desigualdades que pueden entrecruzarse en la experiencia de esos mismos sujetos.

El CONPES 4068 de 2021, en contraste, formula de manera explícita una perspectiva interseccional:

8. “El enfoque de derechos se aborda desde una perspectiva de interseccionalidad que implica concebir las prácticas del lenguaje a partir de la multiplicidad y diversidad de usuarios de la lengua y de sus manifestaciones orales, escritas y no verbales, teniendo en cuenta sus particulares representaciones del mundo, identidades y subjetividades” (CONPES, 2021, p. 26).

Aquí las diferencias no aparecen solo como obstáculos para el acceso, sino como dimensiones constitutivas de las prácticas del lenguaje. Esto se concreta en acciones que buscan recuperar los saberes culturales y lingüísticos de las comunidades étnicas y campesinas, fortalecer las oralidades desde enfoques

territoriales e incorporar narrativas digitales, sonoras y visuales a los procesos de lectura, escritura y oralidad.

Leído desde el enfoque interseccional (Crenshaw, 1989; Collins et al., 2021), el corpus no guarda silencio frente a las desigualdades; describe más bien una trayectoria desigual. Categorías como *equidad, oportunidades, competitividad, calidad* e inclusión circulan en los discursos institucionales que orientan el sistema educativo, pero su funcionamiento es ambivalente: abren posibilidades de democratización y, al mismo tiempo, pueden reproducir desigualdades si no cuestionan las condiciones estructurales que afectan el acceso, la participación y el reconocimiento curricular.

Los documentos de política contienen desarrollos relevantes, pero dispersos en instrumentos sectoriales; la articulación interseccional solo aparece de forma explícita en documentos más recientes. Para Connell (1993) y Fraser (2008), la justicia curricular implica disputar qué cuenta como conocimiento legítimo, qué sujetos son reconocidos como productores de saber y qué condiciones materiales y simbólicas hacen posible una participación educativa justa. El desafío consiste, entonces, en que este reconocimiento atraviese de manera transversal las políticas de digitalización y se traduzca en condiciones de acceso, pero también de apropiación y participación en los entornos digitales.

Distribución de responsabilidades y posibilidades de agencia

El rastreo léxico arroja una alta frecuencia de términos asociados con los sujetos que intervienen en el desarrollo de la política: *Estado* (603), *comunidad* (309), *docente* (301), *estudiante* (199) y *ministerio* (117). Estas recurrencias orientaron el análisis de las responsabilidades y los márgenes de actuación atribuidos a cada actor. El Decreto 1860 de 1994 dispone que el PEI se elabore con la participación de la comunidad educativa, y el Decreto 1290 de 2009 contempla la intervención de esta comunidad en la construcción de los sistemas institucionales de evaluación. Ambos documentos indican que la política no se dirige únicamente a destinatarios, sino que también propone espacios de participación.

En las políticas de digitalización, el Estado figura como regulador y proveedor de condiciones institucionales y de infraestructura; el docente, en cambio, ocupa el centro de la transformación de las prácticas pedagógicas:

9. “Formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el aprendizaje continuo” (MEN, 2017, p. 53).

Por su parte, el CONPES 3988 de 2020 amplía la participación hacia otros miembros de la comunidad educativa:

10. “Se requiere implementar acciones que construyan un entorno educativo que involucre activamente a los docentes, estudiantes y padres de familia en el uso de tecnologías digitales” (CONPES, 2020a, p. 53).

Lo anterior revela una distribución desigual de la agencia. El docente aparece como mediador de la innovación y responsable de llevar las tecnologías a la enseñanza. El estudiante y las familias, en cambio, figuran como participantes, pero los documentos no detallan sus posibilidades de decisión, producción e intervención en los entornos digitales. La diferencia se aprecia también en los mecanismos de seguimiento, pues el CONPES 3988 privilegia datos cuantificables, como los equipos entregados y los docentes formados, pero ofrece poca información sobre cómo, con qué frecuencia y con qué propósitos la comunidad educativa usa las tecnologías.

En línea con Ball (2015), esta distribución no elimina la responsabilidad del Estado, pero traslada una buena parte de la transformación pedagógica a los docentes al atribuirles el cambio sin desarrollar en igual medida las condiciones institucionales, territoriales y pedagógicas que delimitan su acción. La participación de los estudiantes, por su parte, queda formulada en términos generales, sin precisar cómo se concreta en prácticas de intervención e interpretación crítica en los entornos digitales.

Tensiones y vacíos en la construcción de una agenda de justicia digital

Las políticas de digitalización han fortalecido la conectividad, la dotación tecnológica y los procesos de apropiación; los documentos curriculares de Lenguaje, por su parte, han ido incorporando los medios de comunicación, los sistemas simbólicos y algunos formatos multimodales. Sin embargo, ambas trayectorias se han desarrollado mediante instrumentos sectoriales, sin alcanzar una articulación suficiente.

De los hallazgos se desprenden cuatro tensiones: la expansión del acceso frente a la escasa concreción de una alfabetización digital crítica; el predominio de las finalidades operativas frente al débil desarrollo de las dimensiones discursivas de las tecnologías; el reconocimiento sectorial de las desigualdades frente a la limitada articulación del enfoque interseccional; y la regulación estatal frente al desplazamiento del cambio pedagógico hacia los docentes, sin que se precisen las posibilidades de participación de los estudiantes.

Estas tensiones no implican una ausencia total de orientaciones sobre apropiación crítica digital o inclusión. El vacío está en la articulación, pues las políticas reconocen cada vez más estos desafíos, pero no precisan cómo traducirlos en contenidos, prácticas o criterios claros para el área de Lenguaje, ni cómo responder a las condiciones diferenciadas de los sujetos y los territorios. Construir una agenda de justicia digital exige, por tanto, integrar las políticas tecnológicas con el currículo y pasar de la provisión de infraestructura a formas efectivas de apropiación, participación y agencia en los entornos digitales.

Conclusiones

Las políticas educativas colombianas han configurado una arquitectura normativa amplia para digitalizar el sistema educativo y reconocer la diversidad. Esta trayectoria, sin embargo, permanece fragmentada. Aunque hay orientaciones que promueven la actualización curricular, la apropiación crítica de las tecnologías y la atención a condiciones diferenciadas, su articulación con el currículo de Lenguaje sigue siendo débil y no se ha traducido en contenidos, prácticas ni criterios que

permitan abordar las transformaciones de las prácticas discursivas contemporáneas.

Construir una agenda de justicia digital exige, en consecuencia, superar una comprensión de las tecnologías centrada solo en el acceso o en el uso instrumental y reconocerlas como espacios donde los sentidos se producen, circulan y se disputan. Extender la lectura crítica a los entornos digitales supone, entonces, aprender a contrastar información, identificar sesgos, analizar la desinformación y comprender las relaciones de poder que atraviesan esos discursos, sin perder de vista las condiciones territoriales, sociales y culturales que determinan las posibilidades de apropiación y participación de los sujetos.

El fortalecimiento de una perspectiva de justicia curricular digital con enfoque interseccional constituye, por tanto, una tarea necesaria para responder a las transformaciones comunicativas contemporáneas y avanzar hacia una integración más crítica, situada y equitativa de las tecnologías en el sistema educativo colombiano.

Referencias

- Ball, S. J. (1993). What is policy? Texts, trajectories and toolboxes. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 13(2), 10–17. <https://doi.org/10.1080/0159630930130203>
- Ball, S. J. (2015). Education, governance and the tyranny of numbers. *Journal of Education Policy*, 30(3), 299–301. <https://doi.org/10.1080/02680939.2015.1013271>
- Cassany, D. (2019). Escritura digital fuera del aula: Prácticas, retos y posibilidades. En A. Puente Ferreras (Ed.), *Neuroaprendizaje e inclusión educativa* (pp. 111–153). RIL Editores; Universidad Andrés Bello.
- Collins, P. H., Da Silva, E. C. G., Ergun, E., Furseth, I., Bond, K. D., & Martínez-Palacios, J. (2021). Intersectionality as critical social theory. *Contemporary Political Theory*, 20(3), 690–725. <https://doi.org/10.1057/s41296-021-00490-0>
- Connell, R. W. (1993). *Schools & social justice*. James Lorimer & Company.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2019). *Documento CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial*. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2020a). *Documento CONPES 3988: Tecnologías para aprender: Política nacional para impulsar la innovación en las prácticas*

- educativas a través de las tecnologías digitales*. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf>
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2020b). *Documento CONPES 4001: Declaración de importancia estratégica del proyecto nacional Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones en zonas rurales o apartadas*. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4001.pdf>
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2021). *Documento CONPES 4068: Política nacional de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares*. Departamento Nacional de Planeación. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4068.pdf>
- Constitución Política de Colombia. (1991, julio 7). Gaceta Constitucional No. 114. https://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- De Benito-Castanedo, J. (2017). Análisis bibliográfico sobre la brecha digital y la alfabetización en nuevas tecnologías. *Revista Electrónica Educare*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.15359/ree.21-2.9>
- Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35954>
- Decreto 1421 de 2017. (2017, 29 de agosto). Por el cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87040>
- Decreto 1860 de 1994. (1994, 3 de agosto). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1289>
- Decreto 767 de 2022. (2022, 16 de mayo). Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186766>
- Devia-Acevedo, E. D. (2023). Convergencia y des-limitación: Reflexiones sobre las subjetividades, inteligencia artificial y el ciberespacio en el contexto escolar. En J. M. Trujillo-Torres, P. J. García-Sempere, A. T. Pertíñez-Blasco, & B. Berral-Ortiz (Coords.), *Transformando la educación a través de la tecnología: Innovación, investigación y aprendizaje digital* (pp. 35–41). ESIC Editorial.

- Dussel, I. (2012). Más allá del mito de los “nativos digitales”: Jóvenes, escuela y saberes en la cultura digital. En M. Southwell (Comp.), *Entre generaciones: Exploraciones sobre educación, cultura e instituciones* (pp. 183–213). Homo Sapiens Ediciones; FLACSO Argentina.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Flores-Tena, M. J., Ortega-Navas, M. del C., & Sousa-Reis, C. (2021). El uso de las TIC digitales por parte del personal docente y su adecuación a los modelos vigentes. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 1–21. <https://doi.org/10.15359/ree.25-1.16>
- Fraser, N. (2008). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press.
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2021). *Marco de referencia de la prueba de Lectura Crítica Saber 11.º, Saber TyT y Saber Pro*. <https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/31-mayo-marco-de-referencia-modulo-lectura-cri-250217-140033.pdf>
- Ley 115 de 1994. (1994, 8 de febrero). Por la cual se expide la Ley General de Educación. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292>
- Ley 1341 de 2009. (2009, 30 de julio). Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913>
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos curriculares: Lengua castellana*. https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2006). *Estándares básicos de competencias en lenguaje: Formar en lenguaje: Apertura de caminos para la interlocución*. https://www.mineduccion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2011). *Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media*. <https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/3033/plan-nacional-lectura-escritura-educacion-inicial-preescolar-basica-media>
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos básicos de aprendizaje: Lenguaje* (Versión 2). https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-06/DBA_Lenguaje-min.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). *Plan Nacional Decenal de Educación 2016–2026: El camino hacia la calidad y la equidad*. https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Plan especial de educación rural: Hacia el desarrollo rural y la construcción de paz*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf

- República de Colombia. (1995). Decreto 804 de 1995, por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1305>
- República de Colombia. (1996). Ley 324 de 1996, por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=349>
- República de Colombia. (2010). Ley 1381 de 2010, por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991, y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38741>
- Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: Notes towards the critical study of educational technology. *Journal of Computer Assisted Learning*, 26(1), 65–73. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00338.x>
- Solís-Calvo, A. M. (2026). Análisis interseccional sobre tesis de docentes indígenas: Narrativas autobiográficas de la desigualdad. *Revista Electrónica Educare*, 30(1), 1–18. <https://doi.org/10.15359/ree.30-1.21603>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2001). *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Young, M. F. D. (2008). *Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203073667>

¹ Este artículo se deriva del proyecto de investigación doctoral *Entre la política y el currículo: la recontextualización de la lectura crítica y las representaciones del sujeto lector en la educación media oficial de Armenia, Quindío*. Universidad Santiago de Cali (USC), Colombia.